

La sortie de terrain en Sciences de la Vie et de la Terre dans le secondaire marocain : étude des discordances entre représentations pédagogiques, prescriptions institutionnelles et réalité des pratiques

Cherai Mohammed¹, Saadi Omar², Rabhi Radouan³

¹**Cherai Mohammed:** Enseignant, Ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Maroc et membre au Laboratoire de Géosciences, Géo-Environnement et Prospection Minière et Hydrique, Faculté des Sciences d'Oujda BP 717, 60000, Maroc.

²**Saadi Omar:** Enseignant, Ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Maroc et membre au " Laboratory of Applied Sciences, Research Team of Water and Environment Management (G2E), ENSAH, Abdelmalek Essaadi University", Al Hoceima, Maroc

³**Rabhi Radouan:** Enseignant, Ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Maroc.

Auteur correspondant : cheraibg@gmail.com

Résumé

La sortie géologique est essentielle à l'enseignement des SVT, mais son organisation reste marginale au Maroc. Cette étude examine les perceptions, pratiques et obstacles liés aux sorties de terrain dans le secondaire à partir d'un questionnaire administré à 105 enseignants de l'Académie de l'Oriental. Les résultats révèlent un paradoxe : 90,5 % des enseignants reconnaissent l'importance pédagogique du terrain, mais 86,7 % n'ont jamais organisé de sortie. Les obstacles identifiés sont principalement administratifs (59 %), logistiques (59 %) et liés à l'insécurité didactique (84,8 % de formation en biologie). Par ailleurs, 60 % des enseignants ne maîtrisent pas les outils numériques alternatifs, et 94,3 % expriment un besoin de formation pratique. Ces résultats appellent à une réforme administrative et à un programme national de formation adapté à la géologie de terrain.

Mots-clés : sortie de terrain, SVT, enseignement secondaire, Maroc, pratiques pédagogiques, formation continue.

Comment citer cet article

Cherai, M., Saadi, O., & Rabhi, R. (2026). La sortie de terrain en Sciences de la Vie et de la Terre dans le secondaire marocain. *Afaq Research Horizons (ARH)*, 1(1), 38–54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19513371>

Abstract

Geological fieldwork is essential for teaching Life and Earth Sciences, yet its organization remains marginal in Morocco. This study examines perceptions, practices, and obstacles related to fieldwork in secondary education based on a survey of 105 teachers from the Oriental Academy. Results reveal a paradox: 90.5% of teachers recognize the educational importance of fieldwork, but 86.7% have never organized any. The main obstacles are administrative (59%), logistical (59%), and related to didactic insecurity (84.8% trained in biology). Additionally, 60% of teachers lack mastery of digital alternatives, and 94.3% express a need for practical training. These findings call for administrative reform and a national training program adapted to geological fieldwork.

Keywords: fieldwork, Life and Earth Sciences, secondary education, Morocco, teaching practices, continuing education.

1. Introduction

L'enseignement des sciences de la Vie et de la Terre (SVT) repose sur une épistémologie fondamentalement ancrée dans l'observation du réel et l'expérimentation. La sortie de terrain, souvent qualifiée de « laboratoire à ciel ouvert » (Eddif, 2020), constitue un dispositif pédagogique privilégié permettant de confronter l'élève à la complexité et à l'authenticité des objets géologiques dans leur contexte naturel. Comme le souligne Al Farabi (1996), l'interaction directe avec l'environnement satisfait les besoins fondamentaux de l'apprenant et suscite le désir d'apprendre, en donnant du sens aux concepts abstraits enseignés en classe.

Cette importance pédagogique est largement reconnue par la recherche en didactique des sciences. Sanchez, Prieur et Fontanieu (2005) considèrent la classe de terrain comme

une source majeure de motivation et un moment privilégié d'investigation scientifique, où l'élève peut développer des compétences transversales essentielles. Clair et Gauthier (2001) ajoutent que la sortie éducative permet de développer l'autonomie, l'esprit d'initiative et la responsabilité chez l'élève, des qualités difficilement mobilisables dans le cadre clos de la salle de classe.

Sur le plan curriculaire, les directives officielles marocaines ne manquent pas de souligner cette importance. Elles insistent explicitement sur la nécessité d'organiser des sorties, notamment dans le cadre de l'enseignement de l'écologie et de la géologie, et préconisent leur intégration régulière dans les progressions pédagogiques. Pourtant, plus de quinze ans après la publication de ces directives, la pratique du terrain dans l'enseignement secondaire marocain semble rester marginale.

Cette marginalisation persistante interroge et appelle une analyse approfondie des mécanismes qui entravent la mise en œuvre effective des sorties géologiques. Plusieurs chercheurs ont identifié des obstacles récurrents. Rodes (2012) pointe des difficultés organisationnelles majeures, tandis que Pruneau et Lapointe (2002) évoquent le manque de temps et de moyens financiers comme freins structurels. Sur le plan didactique, Orange (2003) rappelle que la géologie est une science historique qui nécessite une observation directe sur le terrain pour surmonter les obstacles épistémologiques liés aux échelles de temps et d'espace, difficilement appréhendables par les seuls supports théoriques.

Un autre frein important, spécifique au contexte marocain, réside dans le profil de formation initiale des enseignants. Orange, C et Orange, D (1995) confirment que la majorité des enseignants de SVT sont issus de formations en biologie, ce qui génère une certaine insécurité scientifique face aux objets et aux raisonnements proprement géologiques. Lamarti et al. (2009) ont d'ailleurs montré que la sortie de terrain est absolument nécessaire pour faire face aux obstacles liés aux concepts géographiques et géologiques, mais que cette nécessité se heurte précisément au manque de compétences spécifiques des enseignants dans ce domaine.

L'absence d'équipements adaptés aggrave cette situation. Turki (2012) souligne que les établissements secondaires marocains ne disposent généralement pas de laboratoires de géologie, ce qui rend d'autant plus crucial le recours au terrain comme unique source d'observation directe des roches, des fossiles et des structures géologiques. Cette dépendance au terrain, non satisfaite, crée un vide pédagogique préoccupant.

Face à ce constat, plusieurs pistes de remédiation ont été proposées. Sibari et al. (2020) préconisent de mieux articuler les observations de terrain avec les données théoriques pour donner de la cohérence et du sens aux apprentissages. L'usage de guides pratiques, comme celui proposé par Eddif (2019), et l'amélioration substantielle de la formation initiale et continue sont identifiés comme des leviers essentiels pour transformer ces sorties en véritables outils de réussite scolaire.

Cependant, malgré l'abondance de la littérature qualitative sur le sujet, rares sont les études quantitatives qui mesurent précisément l'écart entre les perceptions des enseignants et leurs pratiques effectives, et qui hiérarchisent les obstacles rencontrés.

L'objectif de cette étude est d'examiner le degré d'intégration des sorties géologiques dans les pratiques pédagogiques des enseignants de SVT du cycle secondaire marocain. Elle vise également à analyser le potentiel perçu de ces activités, à identifier et hiérarchiser les contraintes qui entravent leur organisation, et à dégager, à partir des propositions des enseignants, des leviers d'action prioritaires pour faciliter la mise en œuvre effective du terrain dans l'enseignement des géosciences au Maroc.

2. Méthodologie

2.1. Population et échantillon

L'étude repose sur une approche quantitative par questionnaire auto-administré, diffusé en ligne auprès des enseignants de SVT exerçant dans le cycle secondaire (collégial et qualifiant). La méthode d'échantillonnage retenue est un échantillonnage de convenance, fondé sur la participation volontaire (Fortin et Gagnon, 2016). La collecte des données a été réalisée entre janvier et Février 2026.

L'échantillon final compte 105 répondants. Ses caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques et professionnelles de l'échantillon (N=105)

Caractéristique	Catégorie	Pourcentage (%)
Sexe	Femmes	70,5 %
	Hommes	29,5 %
Répartition géographique	Académie de l'Oriental	89,5 %
	• Direction de Taourirt	45,7 %
	• Direction d'Oujda	18,1 %
	• Autres direction de l'Oriental	25,7 %
	Autres Académies du Royaume	10,5 %
Formation initiale	Biologie	84,8 %
	Géologie	15,2 %
Ancienneté	Moins de 5 ans	23,8 %
	5 à 10 ans	28,6 %
	10 à 20 ans	26,7 %
	Plus de 20 ans	20,9 %

L'analyse de ce tableau révèle plusieurs caractéristiques importantes de l'échantillon. Sur le plan du genre, l'échantillon est majoritairement féminin avec 70,5 % de femmes contre 29,5 % d'hommes. Géographiquement, on observe une concentration majeure dans l'Académie de l'Oriental (89,5 %), avec une prédominance des directions de Taourirt (45,7 % des enseignants de l'Oriental) et d'Oujda (18,1 %). Les directions de Berkane, Jerada, Guercif et Nador représentent, à elles seules, 25,7 % de l'ensemble. Le reste de l'échantillon (10,5 %) se répartit entre les Académies de Fès-Meknès, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi.

Concernant le profil de formation initiale, 84,8 % des répondants sont issus d'un parcours universitaire en biologie, contre seulement 15,2 % ayant une formation spécialisée en géologie. Enfin, en termes d'ancienneté, l'échantillon couvre l'ensemble des tranches avec une répartition relativement équilibrée, mais une majorité d'enseignants expérimentés (plus de 5 ans d'exercice, soit 76,2 % de l'échantillon).

2.2. Instrument de collecte

Le questionnaire comportait 10 questions, majoritairement fermées, explorant les dimensions suivantes :

- Données sociodémographiques et professionnelles (sexe, localisation, formation, ancienneté)
- Perception de l'importance pédagogique des sorties géologiques
- Pratiques déclarées (organisation effective, fréquence)
- Identification et hiérarchisation des obstacles rencontrés
- Recours aux alternatives numériques
- Besoins en formation et leviers prioritaires

Le questionnaire a été pré-testé auprès de 5 enseignants afin d'en vérifier la clarté et la validité apparente. Les ajustements nécessaires ont été apportés avant la diffusion large.

2.3. Traitement des données

Les données ont été analysées à l'aide de statistiques descriptives (fréquences, pourcentages) et présentées sous forme de tableaux et de graphiques. Les réponses aux questions ouvertes ont fait l'objet d'une analyse thématique pour dégager les principales catégories de propositions.

3. Résultats

3.1. Perception de l'importance pédagogique des sorties géologiques

L'enquête révèle un large consensus parmi les enseignants concernant l'importance pédagogique des sorties de terrain. À la question portant sur les apports spécifiques de cette pratique, les répondants ont fourni les réponses suivantes (plusieurs choix possibles), comme illustré dans la Figure 1.

Figure 1. Perception des apports pédagogiques des sorties géologiques par les enseignants de SVT

Ainsi, 90,5 % des enseignants reconnaissent que la sortie permet d'étudier les objets géologiques dans leur contexte réel, ce qui constitue l'apport spécifique et irremplaçable du terrain. Par ailleurs, 68,6 % y voient une occasion privilégiée de mettre en œuvre une démarche d'investigation, conformément aux recommandations pédagogiques officielles.

3.2. Pratiques effectives : un écart considérable

Malgré cette reconnaissance unanime des vertus pédagogiques du terrain, les pratiques effectives révèlent une réalité radicalement différente. À la question "Avez-vous déjà organisé une sortie géologique avec vos élèves ?", la répartition des 105 réponses, présentée dans la Figure 2, est la suivante : 14 répondants, soit 13,3 % de l'échantillon, déclarent avoir déjà organisé une sortie géologique, tandis que 91 répondants, soit 86,7 % des enseignants interrogés, n'ont jamais mené cette activité avec leurs classes.

Figure 2. Taux d'organisation effective des sorties géologiques.

Ce résultat est particulièrement frappant : près de neuf enseignants sur dix (86,7 %) n'ont jamais organisé de sortie géologique avec leurs élèves. Seulement 13,3 % de l'échantillon a pu offrir cette expérience pédagogique. L'écart entre la perception de l'importance (90,5 %) et la pratique effective (13,3 %) atteint ainsi 77,2 points de pourcentage, traduisant une rupture entre théorie et pratique pédagogique.

3.3. Identification et hiérarchisation des obstacles

L'analyse des difficultés rencontrées, basée sur les 105 réponses (plusieurs choix possibles), fait apparaître la hiérarchie présentée dans la Figure 3.

Figure 3. Principaux obstacles à l'organisation des sorties géologiques.

Les contraintes administratives et l'absence de prise en charge du transport arrivent ex-aequo en tête des obstacles cités par les enseignants, chacun étant mentionné par 62 répondants, soit 59,0 % de l'échantillon. Les répondants dénoncent la lourdeur des procédures d'autorisation (direction provinciale, parents, transporteurs, assurances) qui transforme chaque sortie potentielle en un parcours bureaucratique décourageant. Par ailleurs, l'absence de moyens de transport mis à disposition par l'institution oblige les enseignants à organiser eux-mêmes la logistique, souvent à leurs frais ou à la charge des familles.

Le troisième obstacle majeur est d'ordre didactique : 47 enseignants, soit 44,8 % des répondants, avouent ne pas maîtriser les étapes de réalisation d'une sortie géologique. Ce résultat est à mettre en relation directe avec le profil de formation initiale des répondants (84,8 % de biologistes). L'insécurité scientifique face aux objets géologiques (lecture de paysage, identification des roches, interprétation des structures) constitue un frein psychologique puissant.

Les risques juridiques et la responsabilité préoccupent 22 enseignants, représentant 21,0 % des répondants, qui redoutent les conséquences d'un éventuel accident. La lourdeur des programmes est citée par 19 enseignants (18,1 %), tandis que le manque de sites adaptés à proximité est mentionné par 15 répondants (14,3 %). L'absence de soutien de la hiérarchie est évoquée par 12 enseignants (11,4 %), et le coût pour les familles par 8 répondants (7,6 %).

3.4. Recours aux alternatives numériques

Face à l'impossibilité d'organiser des sorties réelles, les outils numériques pourraient constituer une alternative pédagogique (sorties virtuelles via Google Earth, simulations, vidéos). Les résultats, présentés dans la Figure 4, montrent une situation contrastée.

Figure 4. Utilisation des outils numériques comme alternative aux sorties géologiques.

Parmi les 105 répondants, seulement 9 enseignants, soit 8,6 % de l'échantillon, déclarent utiliser régulièrement les outils de sortie virtuelle. 33 répondants, représentant 31,4 % des enseignants, y ont recours de manière occasionnelle. En revanche, 63 enseignants, soit 60,0 % des répondants, déclarent ne pas utiliser ces outils.

Le principal motif invoqué pour expliquer cette non-utilisation est le manque de formation spécifique : 60 % des enseignants déclarent ne pas savoir utiliser les outils de sortie virtuelle de manière pédagogiquement pertinente. La fracture numérique, déjà documentée dans d'autres contextes éducatifs marocains, se confirme ici dans le champ spécifique des géosciences.

3.5. Demande de formation et leviers prioritaires

3.5.1. Besoin de formation continue

À la question "Ressentez-vous le besoin d'une formation pratique sur le terrain ?", les réponses sont sans équivoque, comme l'illustre la Figure 5.

Figure 5. Besoin de formation pratique sur le terrain.

Parmi les 105 répondants, 99 enseignants, soit 94,3 % de l'échantillon, expriment un besoin urgent de formation continue pratique, contre seulement 6 répondants (5,7 %) qui estiment que cette formation n'est pas nécessaire. Ce chiffre, exceptionnellement élevé, témoigne d'une prise de conscience collective et d'une attente forte envers les institutions de formation.

3.5.2. Leviers prioritaires identifiés

La question ouverte sur le levier principal qui faciliterait l'organisation des sorties a permis de dégager les priorités suivantes (analyse thématique des 105 réponses), présentées dans le tableau suivant.

Tableau 2. Leviers prioritaires pour faciliter l'organisation des sorties géologiques.

Levier proposé	Pourcentage (%)
Simplification des procédures administratives	36,2 %
Mise à disposition de transport	29,5 %
Formation pratique des enseignants	17,1 %
Budget dédié / subventions	9,5 %
Création de guides et de ressources	4,8 %

Autres propositions	2,9 %
---------------------	-------

La simplification des procédures administratives arrive en tête des propositions, citée par 38 enseignants, soit 36,2 % des répondants. Ce résultat confirme que la lourdeur bureaucratique est perçue comme le frein principal. Les enseignants réclament une procédure unique, dématérialisée et rapide pour l'obtention des autorisations.

La mise à disposition de transport est le deuxième levier cité, par 31 enseignants (29,5 %). La dotation des directions provinciales en minibus de secteur ou la création d'un budget transport spécifique résoudrait une grande partie des difficultés logistiques.

La formation pratique des enseignants est directement citée comme levier principal par 18 répondants, soit 17,1 % de l'échantillon. Ce chiffre, ajouté aux 94,3 % exprimant un besoin général de formation, confirme l'urgence de ce chantier.

La création d'un budget dédié ou de subventions est mentionnée par 10 enseignants (9,5 %), tandis que l'élaboration de guides et de ressources pédagogiques est proposée par 5 répondants (4,8 %). Enfin, 3 enseignants (2,9 %) ont formulé d'autres propositions.

4. Discussion

L'analyse croisée de nos résultats avec les travaux antérieurs menés au Maroc (Eddif, 2020 ; Sibari et al., 2020) et dans d'autres contextes francophones permet de dégager plusieurs axes de discussion structurants.

4.1. Le paradoxe perception-pratique : un phénomène documenté mais amplifié

Notre étude met en évidence un écart spectaculaire de 77,2 points entre la reconnaissance de l'importance pédagogique du terrain (90,5 %) et sa mise en œuvre effective (13,3 %). Si ce type de paradoxe est documenté dans la littérature (Reverdy, 2016), son ampleur dans le contexte marocain interpelle. Eddif (2020), dans une étude menée auprès d'enseignants de la région de Rabat, avait déjà relevé un décalage significatif, mais avec des taux de réalisation légèrement plus élevés (environ 25 %). La situation dans

l'Oriental semble donc plus critique, ce qui pourrait s'expliquer par des contraintes géographiques et infrastructurelles spécifiques aux régions périphériques.

4.2. La prédominance du profil "biologiste" et l'insécurité didactique

Nos données montrent que 84,8 % des enseignants ont une formation initiale en biologie. Ce constat corrobore les conclusions d'Orange, C et Orange, D (1995) et d'Eddif (2020), qui notent que l'absence de spécialisation en géologie génère une « insécurité scientifique » profonde. L'enseignant, peu familier avec la lecture des cartes géologiques, l'identification des roches sur le terrain ou l'interprétation des structures tectoniques, préfère éviter la sortie pour ne pas être mis en difficulté face aux questions des élèves.

Cette insécurité explique directement le taux de 44,8 % d'enseignants déclarant ne pas maîtriser les étapes de réalisation d'une sortie. Elle justifie également la demande massive de formation (94,3 %). Comme le souligne Sibari et al. (2020), « l'enseignant de SVT au Maroc est avant tout un biologiste qui enseigne la géologie par obligation curriculaire, sans y avoir été préparé ». Cette situation, spécifique au contexte marocain, appelle une refonte des maquettes de formation initiale dans les CRMEF.

4.3. L'obstacle administratif à la pédagogie de terrain

Les contraintes administratives (59 %) et l'absence de transport (59 %) constituent les deux obstacles les plus fréquemment cités. Ce résultat rejoint les analyses de Rodes (2012) sur la complexité organisationnelle des sorties, mais prend une acuité particulière au Maroc. Sibari et al. (2020) expliquent que la responsabilité civile pesant sur l'enseignant, en l'absence de cadres protecteurs clairs, est un frein psychologique puissant. L'absence de circulaires ministérielles simplifiées et de budgets dédiés transforme chaque sortie en un défi bureaucratique épuisant que peu d'enseignants sont prêts à relever.

La peur des risques juridiques (citée par 21 % des répondants) renforce ce phénomène. Comme le notent Pruneau et Lapointe (2002), la gestion de la sécurité sur le terrain est complexe et nécessite une formation spécifique que les enseignants n'ont pas reçue.

4.4. La fracture numérique : une opportunité manquée

Alors que les sorties virtuelles pourraient constituer une alternative crédible pour pallier l'absence de terrain réel, notre étude montre que 60 % des enseignants ne maîtrisent pas ces outils. Ce résultat contraste avec les prescriptions officielles qui encouragent l'intégration du numérique. Lamarti et al. (2009) soulignent pourtant le potentiel des outils comme Google Earth pour l'observation des structures géologiques à grande échelle. Mais comme le constatent Cherai et al. (2025) dans leurs travaux sur l'IA, l'accès aux outils ne suffit pas : la formation à leur usage pédagogique est le véritable chaînon manquant.

4.5. Des pistes de remédiation convergentes

Les solutions proposées par les enseignants (simplification administrative, transport, formation) rejoignent les recommandations de la littérature. Cabero (2004) insiste sur la nécessité de mieux articuler terrain et théorie. Eddif (2019) propose l'élaboration de guides pratiques de sortie. Turki (2012) appelle à la création de laboratoires de géologie dans les établissements.

Notre étude ajoute une donnée quantitative précieuse : 94,3 % des enseignants demandent une formation continue pratique. Ce résultat adresse une interpellation claire aux instances décisionnelles et pédagogiques.

5. Conclusion

Cette recherche, menée auprès de 105 enseignants de SVT du cycle secondaire marocain, met en lumière un paradoxe éducatif majeur. Alors que 90,5 % des enseignants reconnaissent l'importance pédagogique fondamentale des sorties géologiques, 86,7 % d'entre eux n'en organisent jamais. L'écart entre la perception des vertus du terrain et sa pratique effective atteint des niveaux critiques, particulièrement dans la région de l'Oriental.

L'analyse des obstacles fait apparaître une triade de contraintes : un cadre administratif jugé trop complexe (59 %), une absence de moyens logistiques (59 %) et une insécurité didactique liée à la prédominance des profils de formation en biologie (84,8 %

des enseignants). Face à ces difficultés, les alternatives numériques restent sous-exploitées, 60 % des enseignants déclarant ne pas maîtriser ces outils.

Le signal le plus encourageant réside dans la demande massive de formation exprimée par les enseignants : 94,3 % d'entre eux souhaitent bénéficier d'une formation continue pratique sur le terrain. Cette aspiration constitue un levier d'action puissant pour les institutions.

Pour sortir de l'ornière, une réponse systémique et coordonnée est nécessaire. Elle devrait reposer sur trois piliers complémentaires. En premier lieu, une simplification administrative s'impose, passant par la mise en place d'une procédure unique, dématérialisée et rapide pour l'obtention des autorisations, accompagnée d'une circulaire ministérielle clarifiant le cadre légal et la responsabilité des enseignants. En deuxième lieu, un investissement logistique conséquent est indispensable, qui pourrait prendre la forme d'une dotation des directions provinciales en minibus dédiés aux sorties scolaires et de la création d'un budget spécifique pour la prise en charge des transports. En troisième lieu, une refonte profonde de la formation s'avère nécessaire, impliquant l'intégration d'un module obligatoire de géologie de terrain dans la formation initiale des CRMEF, ainsi que le déploiement d'un programme national de formation continue pratique, avec des sessions sur le terrain encadré par des géologues universitaires.

L'enjeu dépasse la simple organisation de sorties ponctuelles. Il s'agit de réconcilier l'enseignement des SVT avec sa dimension fondamentalement empirique, de former des citoyens capables de lire et de comprendre leur environnement, et de transmettre aux générations futures le goût de l'observation directe et de la découverte.

Remerciements

Les auteurs remercient l'éditeur et les réviseurs anonymes pour leurs commentaires judicieux et leurs suggestions précieuses qui ont grandement contribué à la qualité de la version finale de cet article.

Références bibliographiques

Al Farabi, A. (1996). Préparation du cours et planification des situations d'enseignement et d'apprentissage. Éditions Anajjah Al Jadida (en arabe).

Cherai, M., Omar, S., Mernissi, I., Arsi, Z., Zarouk, A., Cherai, A., & Dahia, I. (2025). Mise en lumière du taux d'utilisation des outils d'intelligence artificielle (IA) dans l'enseignement des matières scientifiques dans l'Est du Maroc et de leur impact sur les pratiques pédagogiques. *Revue Marocaine de l'Éducation et des Recherches Scientifiques*, 3(1), 112–128.

Clair, S., & Gauthier, D. (2001). Les sorties éducatives. Mémoire professionnel, IUFM de l'Académie de Montpellier.

Eddif, A. (2019). Guide pratique de sortie géologique (1re éd.). Chams Print.

Eddif, A. (2020). Sortie géologique : Quelle place dans les sciences de la vie et de la Terre du cycle secondaire marocain ? *American Journal of Innovative Research and Applied Sciences*, 10(2), 86–94.

Fortin, M. F., & Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives (3e éd.). Chenelière Éducation.

Lamarti, L., Ben-Bouziiane, A., Akrim, H., & Talbi, M. (2009). La sortie de terrain : quelle place et quel rôle dans une démarche scientifique ?

Orange, C., & Orange, D. (1995). Géologie et biologie : Analyse de quelques liens épistémologiques et didactiques. *ASTER*, 21, 75–96.

Orange, D. (2003). Utilisation du temps et explications en sciences de la Terre par les élèves de lycée (Thèse de doctorat, Université de Nantes).

Pruneau, D., & Lapointe, C. (2002). Un, deux, trois, nous irons aux bois...L'apprentissage expérientiel et ses applications en éducation relative à l'environnement. *Éducation et francophonie*, 30(2), 131–148.

Reverdy, C. (2016). La coopération entre élèves : des recherches aux pratiques. Dossier de veille de l'IFÉ, n° 114, décembre. Lyon : ENS de Lyon.

Rodes, J. F. (2012). Associer une sortie en forêt et un outil de géolocalisation en ligne : Quelles conséquences sur les apprentissages ? RDST, 6, 135–160.

Sanchez, E., Prieur, M., & Fontanieu, V. (2005). L'enseignement des sciences de la Terre : Que font les élèves sur le terrain ? Papier présenté à la conférence XXVIèmes JIES, Chamonix.

Sibari, H., El Hnot, H., Cherai, B., & Ben Said, M. (2020). L'analyse des pratiques enseignantes liées aux sorties de terrain dans l'enseignement des SVT au Maroc. *European Scientific Journal*, 16(2), 86–104.

Turki Bin Abdullah, A. (2012). La géologie dans les programmes du ministère de l'éducation et de la formation. Association Saoudienne des Sciences de la Terre.